

PENYISIHAN KONTAMINAN ORGANIK DAN MIKROBIAL DARI GREYWATER DENGAN BIOCHAR

Arry Khaminov Rizky

Abstrak

Karbon aktif telah lama digunakan dalam pengolahan air. Proses aktivasi industri juga telah memberikan dampak yang signifikan kepada lingkungan. Biochar, yang merupakan material organik hasil pirolisis, media sederhana dan murah, menjadi alternatif yang menjanjikan untuk menggantikan karbon aktif industri untuk membersihkan greywater (air limbah). Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mengevaluasi operasi pengolahan air untuk menghilangkan kontaminan organik dan mikrobial melalui filter biochar untuk pengolahan greywater. Ditemukan bahwa biochar dapat menghilangkan kontaminan organik dalam air, seperti pestisida (0,02-23 mg/g), obat-obatan dan produk-produk kimia sehari-hari (0.001-59 mg/g), zat pewarna (2-104 mg/g), asam humat (60 mg/g), perfluorooctane sulfonat (164 mg/g), dan N-nitrosomodimethylamine (3 mg/g). Berdasarkan data-data yang diperoleh, biochar mampu menghilangkan Tot-P dan PO₄-P dengan efisiensi rata-rata 89% untuk filtrasi Tot-P dan 86% untuk PO₄-P. Hasil ini jauh lebih baik dari pada penggunaan karbon aktif. Termasuk aplikasi adsorpsi dan filtrasi, biochar berpotensi digunakan untuk menonaktifkan *Escherichia coli* melalui desinfeksi, dan mengubah 95% dari 2-chlorobiphenyl melalui proses oksidasi lanjutan. Dari berbagai sumber diperoleh bahwa biochar memiliki potensi besar sebagai pengganti karbon aktif. Selain itu, analisis kinerja biochar dari variasi bahan induk merupakan aspek yang menarik untuk penelitian kedepannya.

Kata kunci : biochar, karbon aktif, greywater, kontaminan organik, mikroba, filtrasi, adsorpsi

1. Pendahuluan

Greywater atau air keruh adalah air limbah rumah tangga yang berasal dari segala aspeknya—termasuk air dari bak mandi, air bekas cuci tangan dan air bilasan dari dapur dan mesin cuci—dengan pengecualian bahwa tidak mengandung air limbah yang berasal dari toilet. Greywater menyumbang sekitar 50-80% dari total air limbah rumah tangga ini. Target utama dalam pengolahan greywater adalah pengurangan senyawa organik mudah terdegradasi yang menjadi sumber utama bau busuk berasal dan pengolahan langsung dan penggunaan kembali greywater sebelum kondisi anaerob terjadi. Pelepasan greywater yang belum diolah ke lingkungan dapat menyebabkan deplesi oksigen dan peningkatan kekeruhan di badan air penerima, seperti sungai, danau, muara, dll,. Pengurangan bahan organik pada pengolahan greywater merupakan fokus utama. Selanjutnya tingkat nutrisi di air keruh (grey water) lebih rendah jika dibandingkan dengan air limbah yang normal (black water) yang berisi air toilet.

Greywater yang tidak diolah—dimana kandungan fosfor dan nitrogen dengan tingkat di bawah konsentrasi yang biasa ditemukan dalam air yang digunakan untuk pemupukan—tidak ada efek negatif yang terdeteksi pada tanah dalam penggunaan kembali irigasi secara langsung [22]. Namun, kandungan nutrient dari greywater yang tidak diolah dan dibuang ke lingkungan dapat

menyebabkan eutrofikasi. Greywater yang tidak diolah dibandingkan dengan air limbah (blackwater) mengandung kepadatan yang jauh lebih rendah ditinjau dari pathogen yang dikandungnya. Namun, perbandingan ini tidak diamati dalam studi literature ini dan dapat menjadi objek penelitian selanjutnya di masa depan.

Kontaminasi pada pasokan air oleh bahan kimia organik terus menarik perhatian global secara signifikan dari badan hukum, pemerintah dan masyarakat [8]. Banyak senyawa organik yang persisten maupun yang dapat dibiodegradasi, dinilai mampu diubah menjadi produk yang bertahan dalam proses pengolahan air non-konvensional. Peningkatan konsentrasi kontaminan organik telah dilaporkan di beberapa wilayah, terutama di perairan air tap Amerika Serikat. Tercatat bahwa, oksiditas beberapa kontaminan organik berpotensi memberikan efek yang merugikan bagi kesehatan jika konsumsi dalam jangka panjang. Akan tetapi, peraturan lingkungan yang semakin ketat, ditambah dengan semakin kuatnya inisiatif penggunaan kembali air minum, telah memberikan dorongan untuk mengembangkan alternatif teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan kontaminan organik secara murah dan tepat guna.

Beban hidrolis dan beban pencemaran dari greywater tergantung pada kegiatan rumah tangga dan sangat

penting untuk desain sistem pengolahan air keruh yang tepat. Tingkat pencemaran oleh material inorganik (dinyatakan sebagai *Chemical Oxygen Demand*, COD) dalam *greywater* tercatat di antara COD 13 dan 8000 mg/l dan diharapkan mendekati nilai yang sama dengan air limbah rumah tangga, termasuk juga *blackwater*, hanya karena sumber COD di campuran air limbah juga sebagian besar terdiri dari bahan kimia seperti larutan pencuci piring atau deterjen laundry. Tingkat COD tergantung pada penggunaan produk tersebut dan juga pada konsumsi air rumah tangga. Studi *greywater* yang dilakukan di desa-desa dari Yordania, misalnya dengan konsumsi *greywater* dari 14 liter/kapita/hari dilaporkan COD 2568 mg/l. sedangkan penelitian dari sebuah komunitas di Swedia dengan konsumsi *greywater* sekitar 66 liter/kapita/hari dilaporkan COD 588 mg/l. Total tingkat nitrogen dalam *greywater* yang berkisar antara 0,6 sampai 74 mg/l, yang sangat rendah jika dibandingkan dengan air limbah rumah tangga. Hal ini dikarenakan bahwa urin, sumber utama nitrogen dalam air limbah, tidak termasuk dalam *greywater* tersebut. Total tingkat fosfor di air keruh tergantung terutama pada apakah negara telah melarang penggunaan fosfor yang mengandung deterjen. Tingkat kandunga yang berkisar antara 4 sampai 14 mg/l, dimana deterjen non-fosfor yang digunakan dan 6-23 mg/l, dimana deterjen masih mengandung fosfor.

Biochar adalah karbon-residu berpori yang berasal dari konversi termal dari limbah biomassa oksigen atau anaerobik kondisi terbatas. Sampai saat ini, pengembangan literatur tentang penerapan *biochar* dalam pengolahan air, menyatakan secara khusus, penggunaan *biochar* untuk menghilangkan polutan organik dapat berlangsung secara berkelanjutan dari suatu sistem. Dalam beberapa kasus, penyerapan kuat dan afinitas mampu mengikat kontaminan organik. (Ahmad et al., 2012). Selanjutnya, perkembangan terakhir di bidang teknik *biochar* menggunakan nanopartikel (NP), dan kimia, dan modifikasi biologi telah menghasilkan kelas baru dari hybrid-karakter yang sangat potensial untuk mengobati berbagai macam kontaminan organik. Bukti pertama penggunaan *biochar* dalam sejarah adalah pada zaman Amazonia "terra preta". Studi sejarah ini terbentuk dari hasil dari penyelesaian adat di Brazil. Peneliti telah mengidentifikasi efek positif dari *biochar*

dari amandemen tanah pada pertumbuhan vegetasi pada selang waktu tertentu. Namun perkembangan dalam pengelolaan lingkungan pada skala global dilaksanakan baru-baru ini. Inisiatif *biochar* internasional melaporkan 40 kelompok *biochar* di seluruh dunia. Tujuan dari aplikasi *biochar* untuk pengelolaan lingkungan yang dapat melakukan perbaikan tanah, pengelolaan sampah, mitigasi perubahan iklim dan produksi energi. Limbah yang berasal dari perternakan dan pertanian dapat memiliki efek negatif pada lingkungan, disebabkan oleh pencemaran tanah dan air permukaan. Di sisi lain, ada keuntungan (penghapusan misalnya polutan organik dari limbah) bila menggunakan organik oleh-produk seperti kulit kayu, kompos, jerami gandum dan kayu chip sebagai bahan penyaring. limbah pertanian dan produk sampingan lainnya dapat digunakan sebagai sumber daya untuk pirolisis, seperti *biochar*. Dengan mencatat bahwa limbah organik dapat memiliki sifat menguntungkan bukan hanya menjadi polutan, mereka dapat menyajikan ide-ide baru untuk pengelolaan lingkungan, seperti penggunaan *biochar* dalam bentuk residu pertanian hangus sebagai bahan penyaring untuk *greywater*.

Namun, penggunaan praktis dari *biochar* hari ini, sebagian besar, masih terbatas untuk pengolahan tanah. Dengan demikian, berbagai aspek *biochar* termasuk produksi, stabilitas, sifat *physiochemical*, dan mekanisme interaksi dalam pengelolaan tanah merupakan ulasan yang cukup umum. Namun baru-baru ini, pengurangan kontaminan organik pada air oleh *biochar* ditinjau oleh para ahli. Di dalam *paper* ini pengetahuan tentang aplikasi praktis dari *biochar* dalam operasi pengolahan air, seperti air minum, minum, atau sistem air limbah kota terbatas.

Tujuan keseluruhan dari ulasan ini adalah untuk mempelajari penggunaan *biochar* sebagai pengganti/alternatif untuk karbon aktif sebagai bahan filter untuk pemurnian air keruh. Selain itu, ulasan ini dapat memperluas pengetahuan umum saat ini pada aplikasi *biochar* dalam pengolahan air dengan meninjau secara sistematis temuan penelitian pada penyerapan kontaminan organik dan mikrobial oleh *biochar*, dan meneliti peran potensial dari *biochar* pada pengolah air minum dan air daur

Gambar 1. Produk, hasil dan karakteristik karbon yang berasal dari proses konversi termokimia biomassa

ulang. Tujuan khusus adalah (i) untuk mengevaluasi COD, MBAS, Tot-N dan Tot-P pengurangan *greywater* melalui media terbuat dari *biochar* dan karbon aktif dan (ii) untuk membandingkan efisiensi *greywater* pemurnian *biochar* dan karbon aktif. (3) merangkum data tentang dekomposisi mikroba dan kontaminan organik dari air oleh *biochars* yang berbeda, dan menyoroti mekanisme dekomposisi proses penyerapan tersebut, dan (4) memeriksa modifikasi atau menjahit dari *biochars* untuk operasi pengolahan air tertentu. (5) menyajikan ekonomi, manfaat, dan tantangan menggabungkan agen penyerap *biochar* ke dalam sistem pengolahan air tertentu.

2. Biochar atau Karbon Aktif?

proses (waktu tinggal reaksi dan suhu), bahan induk, dan teknik aktivasi. Produk hasil dan karakteristik non-aktif dan aktif secara fisik meliputi bio-karakter atau karbon yang

Baru-baru ini, *biochar* telah dianggap sebagai pengganti potensial untuk karbon aktif pada rehabilitasi lingkungan dan pengolahan air karena biayanya yang rendah, relative melimpah dan kemampuan absorbitas yang komparatif. Non-aktif *biochar*, yaitu, *biochar* yang belum mengalami perubahan fisik, kimia atau modifikasi biologi apapun. Proses termokimia yang digunakan dalam memproduksi *biochar* non-aktif dan *biochar* aktif atau karbon adalah: gasifikasi, pirolisis bertahap, dan pirolisis langsung (*direct*). Sifat physiochemical dari *biochars* dihasilkan dari masing-masing proses dapat bervariasi dan sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi

berasal dari proses termokimia. Proses dan karakteristik yang berbeda tersebut diilustrasikan pada Gambar 1.

Pirolisis dan gasifikasi adalah proses termokimia yang menghasilkan *biochar* sebagai produk yang solid, selain itu juga terdapat produk cair dan gas yaitu bio-minyak dan gas sintesis (Gambar 1). Proses pirolisis bertahap menghasilkan peningkatan sifat sorptive dari *biochar*. Produk dari proses ini juga dapat digunakan sebagai bahan prekursor untuk jumlah produksi lebih tinggi dari *biochar* (30%) pada pirolisis cepat (12%) atau gasifikasi (10%). *Biochar* dapat diproduksi dari pirolisis lambat pada suhu sedang, 350-800 °C dan waktu tinggal sekitar 1 hari (Gambar. 1). Karena peningkatan pada pembakaran massa karbon tetap selama pirolisis, daerah permukaan dan volume pori *biochar* umumnya meningkat dengan meningkatnya suhu dan waktu tinggal. Misalnya, peningkatan suhu pirolitik 450-650 °C pada 3 jam waktu tinggal, meningkatkan BET (Brunauer-Emmett-Teller) N₂ luas permukaan spesifik (SBET) *biochar* oak 2-225 m²/g. Ketika suhu meningkat 350-700 °C pada waktu tinggal 2 jam. Luas permukaan yang tinggi dan volume pori *biochars* dapat mempromosikan retensi polutan organik. Namun, *biochars* dari kotoran hewan kemungkinan memiliki SBET lebih rendah dari *biochars* nabati yang diproduksi pada kondisi dan waktu tinggal yang sama karena material anorganik dan abu terbang memilih lebih tinggi pada *biochars* kotoran hewan [29].

Di bawah 600 °C, *biochar* dari pirolisis lambat mungkin mempertahankan bahan baku kimia mereka, namun karena suhu pirolisis meningkat di atas 600 °C, kelompok alifatik seperti fenol dan asam karboksilat dapat diubah menjadi netral atau diubah dalam kelompok dasar aromatik [38]. Cao et al. (2010) menemukan bahwa *biochar* kotoran babi diproduksi di 620 °C selama 2 jam dan tidak mempertahankan NCH dan NAC. Kelompok awalnya hadir dalam kotoran mentah, tetapi berisi kelompok CA kebanyakan aromatik atau olefin. Senyawa aromatik polisiklik seperti dioksin dan furan terbentuk pada pirolisis bertahap-*biochars* pada suhu rendah (350-550 °C) dan waktu tinggal <1 jam memiliki potensi *bioavailable* dan akan dapat dilepaskan ketika dalam fasa larutan. *Pre-conditioning* dari *biochars* tersebut dengan membilasnya dalam metanol sebelum menerapkannya dalam pengolahan air, telah dilaporkan dapat

menghapus konstituen organik yang dapat di-*leaching* dari *biochar* dan meningkatkan kapasitas sorpsi nya. Pirolisis langsung memiliki perbedaan utama dari pirolisis bertahap dalam operasinya dengan waktu tinggal <2 s (Gambar 1). *biochars* yang dihasilkan juga mungkin akan berkualitas lebih rendah di daerah permukaan dan volume pori. Karena waktu tinggal yang singkat, pirolisis langsung-*biochars* yang disarankan adalah yang dapat mempertahankan lebih O yang mengandung kelompok, misalnya, fenolik dan aromatic.

3. Mikrobiologi dan kimia parameter mengenai penggunaan kembali air limbah reklamasi

Risiko mengenai penggunaan kembali air limbah reklamasi dapat diklasifikasikan ke dalam risiko biologis dan kimiawi. Parameter biologi dan kimia yang menarik dijelaskan lebih rinci di bawah.

3.1. parameter mikrobiologi

Peningkatan bahaya kesehatan dan kewaspadaan sehubungan dengan air limbah, meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan air limbah, dan kebutuhan untuk mendapatkan sumber daya tambahan air melalui penggunaan kembali air limbah telah memaksa perlunya menggunakan alat kontrol yang lebih tepat dan canggih dalam sisi biologis untuk daur ulang air limbah. Karena biaya dan kompleksitas dalam menganalisis secara aktual pathogen, perlu pertimbangan yang profesional mengenai air limbah dan regulator yang diandalkan selama beberapa dekade indikator feses tradisional (Tabel 1) untuk memprediksi tingkat patogen yang berpotensi tinggi dalam menjamin standar dengan kualitas tinggi.

Komunitas ilmiah selalu sadar bahwa deteksi dan kuantifikasi bakteri *E. coli* tidaklah cukup untuk menentukan kualitas dari air limbah tertentu, yang akan direklamasi, atau dibuang ke lingkungan. Beberapa patogen lebih tahan terhadap pengolahan air limbah konvensional (termasuk klorinasi). Oleh karena itu, *E. coli* adalah alat cukup untuk mencerminkan perubahan kualitas karena

Tabel 1. Jenis pathogen yang digunakan melalui air dan indikator yang digunakan (Campos 1999)

Patogen Air	Indikator	Pengamatan
Bakteri	<i>E. coli</i> , <i>Faecal coliforms</i> , <i>Total coliforms</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Salmonella spec.</i> , <i>Clostridium perfringens</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Legionella pneumophila</i>	Penentuan Faecal coliform (FC) lebih umum; Penentuan <i>E. coli</i> perlahan menggantikan FC. Bakteri lain digunakan untuk mencuci air, air tanah, dll.
Virus	Enterovirus, virus Hepatitis A bakteriofage	Indikator yang diterima masih belum ada. Bakteriofage masih dalam penelitian
Cacing-Nematoda	Telur nematoda (<i>Ascaris</i> , <i>Trichuris</i> , <i>Ancylostoma</i> , seperti indikasi WHO)	Tidak dianjurkan; terdapat banyak hasil negatif di berbagai negara.
Cacing lainnya (contoh, <i>Taenia</i>)	Belum diketahui	Pada kasus tertentu sangat penting untuk resiko yang berhubungan dengan kesehatan hewan
Protozoa (termasuk <i>Giardia</i> , <i>Cryptosporidium</i> , <i>Amoeba</i> , <i>Balantidium</i> , dll.)	Kehadiran salah satu dari patogen ini dapat mengindikasikan kehadiran yang lain	Perangkat analisis yang belum dikembangkan dengan hingga saat ini
Jamur, alga beracun	Belum diketahui	Beberapa kasus terdeteksi

proses pengolahan air limbah, konvensional atau canggih, luas atau intensif. Selain itu, tidak diperlukan kontrol disinfeksi air limbah.

Jika tidak, lamanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan hasil adalah fitur negatif dalam pekerjaan analitis, tetapi tidak hanya terkait dengan *E. coli*. Namun, metode biologi molekuler baru sedang dalam pengembangan yang memungkinkan penentuan lebih cepat dari mikroorganisme tertentu. Hal ini diperlukan untuk menentukan indikator yang lebih cocok dalam rangka membangun kualitas biologis dari berbagai jenis limbah (Tabel 1). Misalnya *Enterococcus faecalis* dan spora *Clostridium perfringens* bahkan dikenal lebih tahan terhadap desinfeksi dari *E. coli* dan karena itu dapat digunakan untuk control. Jika tidak, analisis ini menggunakan indikator bakteri mendeteksi hanya kualitas sampel tunggal air limbah dan bukan kualitas konstan selama waktu tertentu.

C. Campos melaporkan pada kesulitan mendefinisikan kualitas mikrobiologis media yang menerima reklamasi air limbah, khususnya sistem pertanian di mana reklamasi air digunakan untuk irigasi. Tanaman, tanah, air tanah, run-off dan suasana dapat dan harus dikendalikan secara terpisah dari air limbah reklamasi. Campos juga menunjukkan perlunya untuk membangun dan mewujudkan penelitian bersama dari semua media yang tersirat dalam sistem penggunaan kembali air limbah. Kesulitan lain adalah kurangnya angka referensi untuk kandungan organisme patogen di dalam media selain air.

Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, beberapa kelompok organisme yang "ditentukan" dengan menggunakan indikator (yaitu, patogen bakteri *E. coli*). Meskipun begitu, peneliti lain (yaitu, *Giardia lamblia*) memiliki indikator lain dan harus ditentukan secara langsung (Tabel 2).

Sampai saat ini, standar berbasis indikator telah digunakan untuk menentukan kualitas air reklamasi.

Walaupun begitu, harus dinyatakan bahwa risiko kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan kembali (*reuse*) perlu didefinisikan oleh beberapa aspek, yaitu agen mikroba, manusia (inang), dan lingkungan di mana proses infeksi termediasi. Oleh karenanya, interaksi komponen ini yang menghasilkan penyakit pada manusia. Risiko yang dapat terjadi bergantung pada populasi yang terpapar. karakteristik mikroba, dan pengaturan lingkungan di mana paparan terjadi. Risiko kesehatan

bagi manusia terkait dengan konsumsi patogen ditularkan melalui air dapat secara teoritis dan secara numerik didefinisikan dengan menggunakan model statistik yang menghitung probabilitas infeksi individu atau penyakit sebagai akibat dari peristiwa keyakinan tunggal. Jenis perhitungan ini bisa menjadi metode yang tepat saat nantinya mampu dikembangkan di masa depan.

Tabel 2. Organisme biasanya ditentukan dalam pengolahan air limbah, dan penggunaan kembali (Cooper & Olivieri 1998)

Tipe/Jenis Organisme	Umumnya/teorinya bekerja pada	Pada riset	Pengamatan
Total coliform	Indikator bacterial		Belum secara luas digunakan
Faecal coliforms, <i>E. Coli</i>	Indikator Faecal	Metode lebih cepat	Metode yang paling sering digunakan, meskipun adanya permasalahan dan perdebatan
Bakteriofage	Indikator Faecal	Yang paling cocok	Somatik, F-spesifik dan <i>Bacteroides fragilis</i> HSP40 dan fag RYC2056
jumlah bakteri	Indikator untuk aerobik, bakteri heterotrofik	Jumlah DNA / RNA	Pemulihan tidak lebih dari 10%
Telur Nematoda	Nematoda dan cacing Indikator	metode konsentrasi yang lebih baik. Kelangsungan hidup	Pemulihan tidak lebih dari 70%
<i>Giardia lamblia</i>	deteksi langsung dari Kista	konsentrasi dan deteksi metode yang lebih baik. Kelangsungan hidup	Dalam air limbah, positif palsu dapat ditemukan dalam jumlah tinggi
<i>Cryptosporidium Parvia</i>	deteksi langsung dari ookista	konsentrasi dan deteksi metode yang lebih baik. Kelangsungan hidup	Dalam air limbah, positif palsu dapat ditemukan dalam jumlah tinggi

Lamblia, *G.* telah mengemukakan dalam laporan WHO bahwa metode epidemiologi harus digunakan untuk menentukan risiko kesehatan yang berhubungan dengan praktik penggunaan kembali. Namun demikian, tampaknya tidak menjadi alat yang baik, seperti yang dinyatakan oleh Cooper dan Olivieri. Tampaknya metode epidemiologi tradisional tidak cukup sensitif untuk "menggoda keluar" kasus yang mungkin berhubungan dengan air daur ulang dari kejadian latar belakang penyakit ini di masyarakat.

2.2. Parameter kimia

Dalam ruang lingkup Internasional, terdapat peningkatan yang dibutuhkan untuk penyertaan parameter kimia dalam pedoman atau peraturan mengenai penggunaan kembali air limbah reklamasi. Alasan utamanya adalah bahan kimia dalam konsentrasi rendah dapat menunjukkan efek toksik langsung bahkan efek kronis jangka panjang atau bioakumulasi. Kekhawatiran lingkungan merupakan faktor penting lebih lanjut karena beberapa organisme menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap beberapa bahan kimia. Beberapa peraturan

irigasi nasional berisi parameter fisika atau kimia, tetapi ada variasi antara pedoman ini, khususnya mengenai nilai-nilai yang dapat diidentifikasi dan parameter terbatas. Panduan terbaru mengenai penggunaan kembali air limbah dan irigasi telah dikembangkan di Italia dan Israel. Ini adalah parameter mengenai kimia lebih spesifik daripada mantan peraturan yang ada di bagian lain dunia. Ada banyak parameter fisik dan kimia yang dapat ditentukan dalam kaitannya dengan reklamasi air limbah dan penggunaan kembali: dari yang paling sederhana (pH, EC) ke (endokrin) paling rumit dan mahal yang seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3. parameter sederhana seperti salinitas, E. coli, kekeruhan, TSS, bahan organik, DOC dan lain-lain, N- dan P- terkait dapat memberikan informasi yang berguna tergantung pada penggunaan akhir air re-diklaim. Mereka dapat

memberikan informasi tentang kualitas dan keberhasilan proses pengobatan dan dengan demikian menunjukkan tingkat penghapusan parameter sulit lainnya seperti telur nematoda atau polutan organik. Kebanyakan dari mereka sudah termasuk dalam pedoman yang ada untuk semua penggunaan akhir.

Tergantung pada asal air limbah dan tujuan penggunaan, di samping itu, berbeda, parameter yang lebih spesifik yang diperlukan. Tinggi parameter dapat dikurangi dengan pendekatan penilaian risiko untuk mengidentifikasi orang-orang yang paling penting. Selanjutnya, untuk meminimalkan biaya analitis, zat indikator yang cocok atau efek indikator harus diidentifikasi dan strategi pemantauan yang cocok terintegrasi dalam konsep HACCP yang memadai harus dikembangkan.

Tabel 3. Perhitungan biaya dan diusulkan mengukur frekuensi fisikokimia dan kimia parameter kualitas (Campos 1999)

Parameter	Contoh/Indikator	Frekuensi Pengukuran	Biaya
	pH, EC, turbidity, TSS, colour	+++	Sangat rendah
	Sodium absorption ratio (SAR), UV 254	++	
	COD (TOC, DOC), BOD, DO, AOX	+++	Rendah-
Fisika-kimia		++	Sedang
organik sum	Total-N, NH ₄ ⁺ -N, Total-P, NO ₃ ⁻	+++	Rendah
Parameter	SO ₄ ²⁻ , CN ⁻ , F ⁻ , Cl ⁻	++	Rendah
Nutrisi, Mineral	Cl ₂ (if chlorination)	+++	Rendah
Residual	Disinfection products/by-products (e.g., NDMA)	+	Sangat Tinggi
Chlorine	As, Cd, Cr(III,VI), Hg, Pb, B, Al, Ba, Be, Co, Cu,	++	Sedang
(Heavy) Logam	Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Th, V, Zn	+	Sedang
Organik mikro	Surfactants	++	Sedang
Polutan	Mineral oil	++	Sedang
	Pesticides (e.g., Diuron; 2,4-D)	+	Tinggi
	Complex-forming substances (e.g., EDTA)	+	Tinggi
	Chloride solvents (if AOX > limit, e.g., TCE)	+	Tinggi
	Aldehyde	+	Sedang
	Aromatic organic solvents (e.g., benzene)	+	Tinggi
	PAHs (e.g., benzo(a)pyrene)	+	Tinggi
	Phenols	+	Sedang
	Pharmaceuticals (e.g., carbamazepine, x-ray contrast media, sulfamethoxazole), endocrine	+	Sangat tinggi

Hal ini diterima dengan baik bahwa konsentrasi logam berat dalam air limbah buangan dapat mencapai titik kritik, terutama di daerah industri. Analisis kimia

terkadang sulit dilakukan karena spesiasi mereka. Untuk beberapa penggunaan seperti irigasi tanaman penentuan

logam berat tertentu seperti Pb carcinogenic dan Hg disarankan pada interval waktu yang teratur.

Selain itu, daftar ekstensif organik mikro-polutan telah dibahas dalam beberapa tahun terakhir karena diketahui bahwa sejumlah besar dari kontaminan kimia jejak bertahan di kota air limbah setelah pengobatan konvensional pro-proses. Beberapa bahan kimia ini diketahui atau diduga implikasi merusak lingkungan, tetapi hanya sebagian dari mereka diketahui terkait dengan toksisitas pada manusia. Ada bukti bahwa bahan kimia endokrin mengganggu seperti estrogen sintesis 17- α -ethinyl-estradiol, yang dibuang melalui limbah dan terjadi di lingkungan pada konsentrasi yang dapat berdampak buruk organisme air. Selain itu, diketahui bahwa beberapa polutan organik yang persisten termasuk beberapa pestisida atau farmasi kutub mungkin juga masukkan air tanah dengan infiltrasi melalui bagian tanah, selama proses seperti penyaringan Bank atau bahkan menyerap melalui pengobatan *reverse osmosis*.

Sampai saat ini, hanya dalam beberapa kasus, polutan mikroorganisme, termasuk dalam rekomendasi seperti total dan mineral minyak, dan pestisida. Khusus untuk mengisi ulang air tanah untuk keperluan air minum dan untuk pertanian, penting untuk mengambil polutan ini ke rekening. Di sisi lain, tekad mereka sangat mahal dan sulit untuk menemukan indikator untuk seperti sejumlah besar zat dengan sifat yang berbeda dan asal yang berbeda. Beberapa senyawa atau zat indikator khas tercantum dalam Tabel 3. Sejak carbama-zepine dan media kontras x-ray yang dikenal sangat gigih selama pengolahan air limbah dan juga resapan air tanah, mereka dapat digunakan sebagai zat indikator yang memungkinkan. Hal ini diusulkan untuk mengukur semua endokrin pengganti sebagai aktivitas endokrin menggunakan bioassay seperti E-Screen.

2.3. Mikroba dan kimia kategori untuk digunakan kembali air limbah reklamasi

Ada kemungkinan berbagai penerapan bidang untuk digunakan kembali air limbah reklamasi; Oleh karena itu, kategori kualitas air yang berbeda diperlukan. Pada Tabel 5 penggunaan-tergantung kualitas air yang menyangkut parameter mikrobiologi dan kimia disajikan. Tujuh kualitas air mikroba, menurut Spanyol direkomendasikan regulasi, dan empat kualitas air kimia diusulkan. Berbeda dengan risiko mikroba, tidak ada perbedaan yang jelas dalam kualitas air kimia yang diperlukan oleh irigasi air

limbah reklamasi tanaman yang dikonsumsi mentah atau dimasak. kategori lainnya (misalnya, mikroba kategori V) meliputi beberapa kegunaan yang perlu kualitas mikroba yang sama tetapi persyaratan kimia yang berbeda. Penggunaan reklamasi air limbah begitu berbeda satu sama lain, kecuali kategori irigasi bervariasi, bahwa jaringan distribusi air terpisah dengan kualitas air yang berbeda harus dibangun. Namun, untuk menerapkan reuse air limbah reklamasi untuk penggunaan pribadi pada skala yang berbeda, hanya satu pipa tambahan harus dipasang. Oleh karena itu, air yang didistribusikan melalui pipa ini harus memenuhi kualitas air tertinggi yang diperlukan untuk penggunaan pribadi (dalam hal ini: irigasi taman pribadi). Jika tidak mungkin untuk menginstal jaringan distribusi yang diperlukan, penggunaan dengan permintaan kualitas air tertinggi perbaikan kualitas air pipa.

diskusi muncul apakah reklamasi air limbah harus digunakan untuk mengisi ulang akuifer langsung, seperti yang diusulkan oleh Spanyol direkomendasikan atau tidak. Untuk perlindungan kesehatan manusia dan kejelasan kimia pelestarian maksimal, minum suplemen air seharusnya hanya diperbolehkan setelah perawatan lanjutan tersier (proses membran, reverse osmosis) dan hambatan lain seperti perkolasi melalui tanah.

3. Biochar, penyerap polutan organik

kontaminan organik khas ditemukan dalam sumber-sumber air minum-ing baku dan selesai termasuk senyawa organik volatil (VOC), bahan organik alami (NOM) dan desinfeksi oleh-produk (DBPs), perfluoroalkyl asam, pestisida dari pertanian run-off, dan turun bahan kimia menguras seperti, obat-obatan dan perawatan pribadi prod-produk. Penghapusan banyak kontaminan ini dengan berbagai *biochars* (non-aktif dan aktif) sebelumnya telah ditunjukkan dan diringkas dalam Tabel 1. penyerapan VOC seperti trichloroethylene dan nitrobenzene ke kulit kacang dan pinus jarum *biochar* masing-masing misalnya, memiliki telah dokumented. Herbisida dan pestisida bahan kimia seperti atrazin dan katekol dilaporkan sorb pada susu-kotoran dan kayu oak *biochars*, masing-masing. Baru-baru ini, lebih dari 50% dari N-nitroso-modimethylamine (NDMA), sebuah DBP karsinogenik dilaporkan sorb ke *biochars* bambu. Selain itu, senyawa Pharmaceutical termasuk, sulfamethoxazole, diklofenak, carbamazepine, dan 17- α -ethinyl-estradiol semua ditemukan sorb ke *biochar*

pinus. sifat physiochemical tertentu seperti luas permukaan, muatan permukaan dan fungsi kimia merupakan faktor yang berpengaruh kontrol-ling penyerapan kontaminan organik. Itu interaksi *biochar* dengan sorbates organik juga mungkin tergantung pada pe-penyok pada sifat struktural dan kimia dari sorbates. Penyerapan senyawa organik oleh *biochar* seperti yang diilustrasikan pada Gambar. 2, telah diusulkan terjadi dengan: (1) mekanisme pori pengisi, (2) partisi, (3) hidrofobik, (4) aromatic- dan kation-p antar-tindakan, (5) interaksi elektrostatis, dan (6) ikatan hidrogen atau dengan kejadian simultan dari kombinasi ini mecha-mekanisme-[18]. Sebuah tinjauan dari mekanisme ini disajikan pada bagian berikut. serapan *biochar* untuk zat terlarut organik adalah fungsi dari kedua permukaan dan sifat sebagian besar dikarbonisasi (kristal, fraksi graphene-seperti), dan fraksi non-karbonisasi (non-kristal, amorf, karbon organik) di *biochar*.

mesopori volumenya. Pada konsentrasi zat terlarut relatif rendah, atau di *biochars* dengan kandungan bahan volatil rendah, penyerapan organik com-pound *biochar* antara mekanisme lainnya, diduga dom-inated oleh mekanisme pori mengisi.

kinetika serapan untuk proses pori mengisi cepat dalam banyak hal dan, sering disertai dengan non-linear, Langmuir-seperti, penyerapan iso-therms. senyawa organik tergantung pada jenis *biochar*, baik polar dan / atau non-po-lar dapat diserap oleh pori mengisi pecahan arang *biochar* ini. Misalnya (Tabel 1), *biochars* 'oak, gamma-rumput, dan loblolly pinus) afinitas yang kuat untuk katekol disebabkan permukaan adsorpsi melalui mikropori mengisi meskipun, mekanisme tambahan juga mungkin terjadi. Juga, karena diameter molekul kecil mereka, serapan 1,4-dichlorobenzene dan 1,2,4-triklorobenzena, di lapangan pinus *biochar* disarankan didominasi oleh proses pori-mengisi.

3.1. Mekanisme *biochar* penyerapan kontaminan organik

3.1.1. Pori Pengisi (*Pore-Filler*)

Serapan organik sorbates ke *biochar* oleh mekanisme mengisi pori adalah fungsi dari jumlah mikropori dan

Gambar 2. Mekanisme Penyerapan untuk penyerapan kontaminan organik pada biochar (Salgot dkk 2005)

3.1.2. Difusi dan partisi

Umumnya, difusi senyawa organik ke *biochar* dapat terjadi dengan baik, difusi sorbates ke pori-pori (misalnya,

selama mengisi pori), atau ke dalam matriks bahan organik (OM) dari fraksi non-karbonisasi *biochar* ini. Proses lanjutan ini mirip dengan mekanisme partisi

(penyerapan), yang terjadi pada konsentrasi zat terlarut tinggi atau, dalam *biochars* kaya bahan yang mudah menguap, dimana senyawa organik diserap melarutkan dalam matriks OM untuk meningkatkan penyerapan mereka. Partisi terjadi pada fase amor-phous-karbon dalam *biochar* (6400 °C), yang dapat terdiri dari kecil (poli) senyawa aromatik dan alifatik termasuk, Pyrrole, fenol, keton dan gula. Partisi ditandai dengan konsentrasi-independen, isoterm linear.

Karena sifat porous partikel *biochar*, molekul organik paling diserap pada *biochar* dapat dikenakan diffusive kendala, tetapi bahan kimia organik yang mengandung molekul hidrofobik lebih rentan untuk diserap oleh partisi. Misalnya, partisi sorbates pada karbon organik (OC) pecahan terlibat dalam penyerapan atrazin dan carbaryl pada suhu rendah, susu (200 °C) dan pupuk kandang babi (350 °C) *biochars*, masing-masing. Demikian juga, ditingkatkan penyerapan fluridone dan norflura-zon melalui partisi sangat berkorelasi dengan OC dalam fase karbon amor-phous rumput dan kayu *biochars*.

Serapan senyawa organik oleh mekanisme interaksi hidrofobik meliputi baik partisi dan adsorpsi hidrofobik. *biochars* segar dengan oksidasi permukaan rendah yang hidrofobik, dan dapat sorb hidrofobik organik compound (HOC) atau, badan organik ionogenic netral oleh partitoning, dan mekanisme adsorpsi hidrofobik. Serapan dari sulfonat perfluorooctane misalnya, didominasi oleh interaksi hidrofobik antara rantai C-F dan situs hidrofobik pada jerami jagung dan *biochars* willow yang diturunkan. Dibandingkan dengan partisi Namun, hidrofobik mengadsorpsi-tion terjadi pada permukaan sorben dengan energi hidrasi rendah, sebagai akibat dari persaingan langsung antara molekul molekul dan air apolar diserap. Selanjutnya, dalam sistem multi-sorbat, sebagai situs-saturasi didekati, adsorpsi hidrofobik dari HOC, dengan berbagai koefisien partisi octa-nol-air (Kow) pada *biochar*, dapat Distinguished dari partisi, jika perilaku penyerapan kompetitif ada di antara yang HOC.

3.1.4. Aromatic-p dan kation-p interaksi

Yang kuat, non-kovalen p-elektron donor-akseptor (EDA) interaksi yang-tions telah dipanggil untuk penyerapan planar aromatik com-pon pada permukaan *biochar* graphene-seperti. Total grafitisasi *biochar* terjadi pada suhu > 1100 LC, tetapi distribusi muatan yang tidak merata dalam cincin aromatik *biochars* di > 500 LC dapat meningkatkan, atau mengurangi kepadatan elec-tron,

menciptakan -p-elektron kaya atau kekurangan sistem. sistem aromatik-p di-treatment rendah *biochars* temperature (<500 LC) yang mengandung penarik elektron anti-ikatan dapat berfungsi sebagai elektron-akseptor. Sedangkan, cincin aromatik poli-kental atau kaya elektron lembaran *graphene* di *biochars* suhu-pengobatan yang tinggi bisa berfungsi sebagai p-donor yang mengikat molekul penarik electron.

Penyerapan afinitas atrazin untuk *biochar* misalnya, adalah attrib-uted untuk EDA interaksi p-p antara penarik elektron substituen klorin di atrazin dan karbon aromatik di permukaan bio-char ini. Juga, pada pH rendah, p + p EDA interaksi antara cincin anilin terprotonasi di sulfamethoxazole (SMX) dan p-elektron yang kaya permukaan graphene *biochar* telah terlibat dalam penyerapan SMX pada raksasa-buluh *biochar*. Terakhir, *biochars* kaya mineral seperti zat padat air limbah atau *biochars* hewani dengan Fe tinggi, Mg, Si, K, atau Ca contenta dapat berpartisipasi dalam interaksi kation-p khusus dengan bio-char ini PAH, pasukan tetapi hidrofobik atau tebar mungkin diperlukan untuk mendukung bondings tersebut.

3.1.5. interaksi elektrostatik

interaksi elektrostatik adalah mekanisme utama untuk penyerapan senyawa organik ionik dan terionisasi. Sejak, sorbates ionik tertarik untuk agen penyerap dengan permukaan yang berlainan dibebankan; senyawa organik kationik akan cenderung menyerap pada permukaan *biochar* yang dibebankan biasanya negatif, sementara, sorbates anionik akan mengikat bermuatan positif situs seperti orang-orang dari *biochars* kaya mineral. *Biochar* telah ditunjukkan untuk mengikat pewarna kationik seperti methylene blue dan metil violet oleh atraksi elektro-statis. *biochars* suhu rendah dengan kelompok fungsional (misalnya, fenol dan gugus karboksil), yang deprotonasi dalam larutan juga dapat mengikat kation, spesies organik. Selain kimia fungsional, gaya elektrostatik menarik atau menjijikkan antara agen penyerap *biochar* dan terionisasi, sorbates organik akan dipengaruhi oleh pH dan kekuatan ion. Muatan permukaan pada bio-char dikendalikan oleh pH, dan di solusi pH di bawah pHPZC dari char, muatan permukaan eksternal total akan menjadi muatan positif bersih, sedangkan pada pH larutan lebih tinggi, permukaan bersih negatif. Selain itu, ketika elektrostatik antartindakan antara *biochar* dan ionik, sorbates organik yang

menjijikkan, meningkatkan kekuatan ionik dari solusi sorbat akan meningkatkan penyerapan. Tapi, meningkatkan kekuatan ionik dari solusi sorbat ketika interaksi elektrostatis menarik akan mengurangi penyerapan sorbat tersebut. Dengan demikian, penyerapan biru metilen (MB) menurun 4,5-3 mg/g pada CNT-dimodifikasi ampas tebu *biochar* sebagai ion tenaganya meningkat 0,01-0,1 M NaCl, mungkin karena persaingan-tion antara Na⁺ dan MB⁺ untuk situs *biochar* bermuatan negatif.

3.1.6. Ikatan hidrogen

Ikatan hidrogen (H-ikatan) adalah mekanisme yang masuk akal untuk penyerapan senyawa organik polar pada *biochars*. Kelompok-kelompok kutub berlimpah di *biochars* memfasilitasi penyerapan air dan mempromosikan H-ikatan antara *biochars* dan sorbat organik yang mengandung unsur elektronegatif. Serapan dibutil ftalat (DBT) oleh jerami padi dan *biochars* kotoran babi misalnya, dikaitkan dengan H-ikatan antara kelompok H-donor atau molekul air pada *biochar* dan O-atom pada kelompok ester DBT ini. Juga, H-ikatan-ing dari AN kelompok O dari NDMA dengan CO gugus dalam bambu *biochar* disarankan untuk mempromosikan penghapusan NDMA dari larutan ke *biochar*.

4. *biochars* Menerapkan disetel untuk aplikasi pengolahan air tertentu

Penggabungan karakter dimodifikasi / non-aktif atau disesuaikan ke operasi pengolahan air yang ada dapat membuka kesempatan bagi yang berkelanjutan, pengolahan air-modal yang rendah solusi-tions khususnya, untuk sistem kecil di mana adsorben komersial konvensional adalah biaya-mahal. *Biochar* di mana-mana dan dapat menarik untuk aplikasi pengolahan air di masyarakat terpencil di mana itu adalah logistik tidak layak untuk menginstal adsorben komersial, misalnya, di filter bioretention untuk mengontrol air hujan run-off. unit operasi konvensional dan proses dalam minum dan pengolahan air limbah untuk mengobati sorbat organik dapat melibatkan satu atau lebih hal berikut: adsorpsi, filtrasi, desinfeksi, dan oksidasi maju.

4.1. Adsorpsi dan filtrasi

Efisiensi adsorben dalam sistem batch tergantung pada luas permukaan spesifik dan situs serapan aktif pada sorben. Tergantung pada sifat physiochemical dari sorbat

organik, beberapa pendekatan untuk memodifikasi *biochar* dapat dipertimbangkan. Kimia modifikasi / aktivasi *biochar* menggunakan asam, basa, dan polimer dapat bermanfaat untuk mengubah fungsi kimia dan membuat situs penyerapan afinitas tinggi pada *biochar* untuk sorbing kontaminan organik. Misalnya, p-akrilamida *biochar* ayam diaktifkan dengan HCl dan hidrogel ditunjukkan untuk meningkatkan serapan fenol dengan mempromosikan H-ikatan antara fenol dan hidrogel-*biochar*. Selain modifikasi kimia, karya-karya sebelumnya, menunjukkan bahwa *biochar* dapat berfungsi sebagai murah dukungan untuk NP (misalnya, graphene, karbon nan-otubes, dan oksida logam) memiliki sangat daerah tinggi permukaan spesifik dan / atau merdu kimia permukaan. Grafting Nanomaterials pada *biochar* dapat meningkatkan kemampuan penyerapan mereka dalam sistem batch dengan membuat situs serapan reaktif dan meningkatkan daerah permukaan *biochar* dimodifikasi. Luas permukaan nanotube karbon (CNT) diubah-ampas tebu *biochar* (390 m²/g), meningkat sebanyak 40 kali luas permukaan asli dari ampas tebu bio-char (9 m²/g), dan dua kali jumlah metilen biru diserap pada *biochar* dimodifikasi dari *biochar* dimodifikasi.

Biochar dapat dijadikan media granular di penyaringan konvensional. Inyang (2014) menemukan bahwa *Escherichia coli* penghapusan dari stormwater dalam saringan pasir meningkat menjadi 95% ketika ditambah dengan 30% dari chip kayu *biochar* diproduksi di 815 LC untuk 3 s. Dalam studi yang sama, hanya 2% dari *E. coli* disimpan dapat remobilized dari filter pasir *biochar* terendapkan. Filtrasi di *packed-bed* kolom umumnya dilakukan untuk memperoleh data terobosan dan sering melibatkan daur ulang dan regenerasi agen penyerap selama beberapa siklus penyerapan. Karena kepadatan rendah dari beberapa *biochars* (mis, kayu yang diturunkan dan *biochars* berumput dengan zat terbang rendah), menetap *biochar* di kolom bisa menjadi masalah. Penggunaan kepadatan rendah (kurang dari 0,45 g/cm³) *biochars* di pilot atau skala penuh filter dapat berpotensi mengakibatkan menetap masalah selama backwash. Memodifikasi *biochars* ini dengan tanah liat atau menyesuaikan karakter manik-seperti menggunakan kalsium alginat misalnya, dapat meningkatkan kepadatan dan menetap karakteristik dalam kolom. silikat diupgrade-lapis dan kation terhidrasi di montmorillonit dan kaolinit liat partikel juga bisa memfasilitasi pengikatan

terionisasi, bahan kimia organik ketika bergabung dalam *biochar*.

4.2. Desinfeksi dan kontrol mikroba

teknik desinfeksi saat ini, misalnya, klorinasi dan ozonisasi dapat secara efektif mengontrol mikroba patogen. Tapi, pembentukan meningkatnya DBPs beracun dari interaksi disinfec-tants (misalnya, klorin, chloramines dan ozon) dengan NOM di wastew-ater telah mengharuskan perlunya mempertimbangkan teknik desinfeksi alternatif. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa NP logam transisi oksida (misalnya, ZnO, TiO₂, SnO) dapat mengurangi toksisitas bakteri patogen seperti *Staphylococcus aureus* dan *E. coli* dalam air untuk minimal atau nol concentrations. Efek antimikroba dari perak (Ag) NP juga dikenal luas. AgNPs kurang dari 10 nm yang beracun terhadap bakteri, seperti *Pseudomonas aeruginosa* dan *E. coli*, dan dapat menghambat beberapa virus. Zero-valent besi (Zvi) diubah-bam-boo *biochar* diproduksi di 600 LC selama 2 jam mampu membatasi pertumbuhan *E. coli* (4.1×10^8 CFU ml⁻¹) hampir 50% dibandingkan dengan budaya kontrol kosong (7.4×10^8 CFU ml⁻¹) [30]. Dalam studi yang sama, *biochars* Zvi-dimodifikasi juga diserap ion Ag untuk membentuk *biochar* nanokomposit stabil AgNPs-Zvi yang benar-benar menghambat pertumbuhan budaya *E. coli*. Grafting NP ini pada *biochars* suhu tinggi mungkin lebih murah, alternatif untuk menghambat pertumbuhan mikroba dan mengurangi pembentukan DBPs dalam air alami.

4.3. proses oksidasi lanjutan

Maju proses oksidasi (AOPs) seperti proses Fenton, ozonisasi katalitik, dan photocatalysis adalah oksidasi-didorong processes, di mana radikal hidroksil (OH) yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk mineralisasi polutan organik. Secara umum, pengetahuan tentang aktivitas katalitik dari *biochar* di AOPs adalah terbatas dibandingkan dengan karbon aktif. Namun, penelitian terbaru [5] menunjukkan bahwa fenolik dan kuinon fungsi dalam *biochar* dapat bereaksi dengan, dan mengurangi H₂O₂ (hidro-gen peroksida) untuk OH dengan transfer elektron tunggal. Dengan demikian, sekitar 95% dari 2-chlorobiphenyl terdegradasi oleh pinus jarum *biochar* dalam presence H₂O₂. Potensi katalitik *biochars* pistachio lambung di decolorizing reaktif merah 198 dye selama ozonisasi juga diselidiki dalam studi lain, dan pengurangan sekitar 71% dari total karbon organik (TOC)

dari larutan zat warna dicapai. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok dasar seperti hidroksil dan fenolik gugus di *biochar* terutama bertanggung jawab untuk adsorpsi dan dekomposisi katalitik ozon untuk menghasilkan spesies radikal reaktif. Pengembangan katalis aktif dengan sederhana dan rendah biaya produksi merupakan tantangan yang dapat membatasi aplikasi skala penuh AOPs (Moussavi dan Khosravi, 2012). *Biochar* mudah dan murah untuk menghasilkan, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membangun potensi katalitik dalam AOPs yang berbeda.

5. Kesimpulan dan masa depan arah

Penyelidikan saat ini telah menunjukkan bahwa *biochar* dapat menjadi pengganti untuk karbon aktif dalam pengolahan kontaminan organik dan mikrobial. *Biochars*, yang dihasilkan dari proses pirolisis dan gasifikasi, menghasilkan diaktifkan *biochar* atau karbon. Untuk aplikasi skala besar, *biochar* dalam pengolahan air keruh (*greywater*), diproduksi menggunakan pirolisis cepat. Metode ini merupakan proses yang lebih hemat biaya dan menjadi pilihan utama daripada pirolisis lambat atau gasifikasi. Namun, membangkitkan *biochars* teraktivasi lebih cocok untuk air *recycle* pada sistem industri daripada untuk air minum. Hal ini karena air olahan mengandung aromatik polisiklik yang kurang *bioavailable* dimana dapat tercuci ke dalam air diperlakukan. Penghilangan kontaminan organik dan mikrobial menggunakan filter *biochar* granular merupakan metode baru yang dapat dilakukan. Mikroba seperti *E. coli* dapat dihambat melalui permukaan *biochar* selama penyaringan, sedangkan kontaminan organik lainnya dalam air dapat diserap oleh mekanisme penghapusan seperti pori-pengisi, interaksiaromatik-p, dan ikatan-H. Densitas *biochar* yang rendah dapat menjadi permasalahan dalam aplikasi filtrasi karena *settleability* yang buruk selama *backwash*. Pelepasan material organik (OM) ke dalam air yang diolah dari *biochars* diproduksi pada suhu rendah (<550 °C) dan hal ini juga dapat mengakibatkan TOC lebih tinggi. Pembilasan dengan Metanol pada *biochars* yang memuat unsur organik memungkinkan untuk menghilangkan senyawa organik ini, dan berpotensi mengurangi OM pencucian dalam air. Waktu tinggal (> 1 jam) dan suhu yang lebih tinggi (> 550 °C) disarankan untuk menghasilkan *biochars* dengan tingkat lingkungan aman dari total dan *bioavailable*

polisiklik aromatik Hidrokarbon untuk pengolahan air. Kemungkinan terdapat kebutuhan untuk *pre-conditioning* pada *biochars* dihasilkan dari gasifikasi oleh asam dan/atau air bilasan untuk meminimalkan pelepasan konstituen mineral anorganik dan terkait bahaya toksisitas.

Meski demikian, potensi manfaat dalam menggunakan teknologi *biochar* pada operasi pengolahan air masih perlu penelitian lebih lanjut. Selain itu, penggantian atau minimalisasi penggunaan sorbents lebih mahal daripada metode filtrasi konvensional, misalnya, resin pertukaran ion dan karbon aktif granular dalam pengolahan air, menghabiskan *biochar* terkonversi menjadi abu dan dapat didaur ulang untuk rehabilitasi tanah asam sebagai agen pengapuran untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tidak diragukan lagi, pelaksanaan *biochar* di unit operasi khusus untuk pengolahan air menyajikan peluang besar untuk penelitian lebih lanjut. Modifikasi *biochar* telah diusulkan untuk meningkatkan kemampuan sorptive dari *biochar*. Tapi di luar pengujian serapan, lebih banyak studi menyelidiki penerapan diubah atau *biochar* tak termodifikasi dalam demonstrasi skala adsorpsi/pengujian filtrasi atau pengobatan lainnya pendekatan seperti AOPs, dan disinfeksi pro-proses yang dikenal untuk mengurangi kehadiran kontaminan organik dan mikrobial dalam air. Dengan demikian, data pada kemampuan sorptive *biochar* dalam menghilangkan kontaminan organik dari air minum, dan air *recycle* untuk minum, atau perairan pengolahan limbah industri diperlukan untuk mendapatkan pemahaman secara realistis dari dampak berbagai kualitas air pada kinerja pembersihan pada jenis *biochars* yang berbeda.

Daftar Pustaka

1. A.W. Olivieri, D.M. Eisenberg and R.C. Cooper, in: T. Asano, ed., City of San Diego Health Effects Study on Potable Water Reuse, Technomic, Lancaster, PA, 1998, pp. 521-580.
2. Berger, Christina. 2012. *Biochar and activated carbon filters for greywater treatment - comparison of organic matter and nutrients removal*. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.
3. C. Campos, Indicadores de contaminación fecal en la reutilización de agua residual regenerada en suelos, PhD Thesis, University of Barcelona, 1999.
4. C. Haas, J.B. Rose and C. Gerba, Quantitative Microbial Risk Assessment, Wiley, New York, 1999.
5. CEDEX, Propuesta de calidades mínimas exigidas para la reutilización directa de efluentes depurados según los distintos usos posibles, así como de aspectos relativos a la metodología, frecuencia de muestreo y criterios de cumplimiento de los análisis establecidos, para incluir en una normativa de carácter estatal, Spain, 1999.
6. D.R. Rowe and I.M. Abdel-Magid, Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse, Lewis, Boca Raton, FL, 1995.
7. Foereid, Bente. 2015. *Biochar in Nutrient Recycling—The Effect and Its Use in Wastewater Treatment*. Norway.
8. Ghezzehe, dkk. 2014. *Biochar can be used to capture essential nutrients from dairy wastewater and improve soil physico-chemical properties*. University of California.
9. Gray, M. 2013. *Innovative Stormwater Treatment Using Biochar*. Oregon State University.
10. Hale, S., Lehmann, J., Rutherford, D., Zimmerman, A., Bachmann, R., Shitumbanuma, V., O'Toole, A., Sundqvist, K., Arp, H., Cornelissen, G., 2012. Quantifying the total and bioavailable polycyclic aromatic hydrocarbons and dioxins in biochars. *Environ. Sci. Technol.* 46 (5), 2830-2838.
11. Hanf and J.W. Metzger, Substances with estrogenic activity in effluents of sewage treatment plants in southwestern Germany. 2. Biological analysis. *Environ. Toxicol. Chem.*, 20 (2001) 2142-2151.
12. Hao, F., Zhao, X., Ouyang, W., Lin, C., Chen, S., Shan, Y., Lai, X., 2013. Molecular structure of corn-cob-derived biochars and the mechanism of atrazine sorption. *Agron. J.* 105 (3), 773-782.
13. Huertas, dkk. 2006. *Key objectives for water reuse concepts*. Science Direct.
14. Huggins, dkk. 2015. *Biochar Based Microbial Fuel Cell for Enhanced Wastewater Treatment and Nutrient Recovery*. University of Colorado.
15. Hunt, dkk. 2010. *The Basics of Biochar: A Natural Soil Amendment*. Hawaii: College of Tropical Agriculture.
16. International Cooperation of Rhine Water Power, Water power specific guidelines for drinking water treatment close to nature. Industrial principle, Nieuwegein, 2003.
17. Inyang, M., Gao, B., Zimmerman, A., Zhang, M., Chen, H., 2014a. Synthesis, characterization, and dye sorption ability of carbon nanotube-biochar nanocomposites. *Chem. Eng. J.* 236, 39-46.
18. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
19. Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.

20. Khoiruddin, Ariono, D., Subagjo, & Wenten, I.G. 2017. Surface modification of ion-exchange membranes: Methods, characteristics, and performance. *Journal of Applied Polymer Science*. DOI:10.1002/app.45540.
21. Inyang, M., Gao, B., Zimmerman, A., Zhou, Y., Cao, X., 2014b. Sorption and cosorption of lead and sulfapyridine on carbon nanotube-modified biochars. *Environ. Sci. Pollut. Res.*, 1-9
22. Italian Decree no. 185, Limits for wastewater reuse in Italy, 2003.
23. J.E. Drewes, T. Heberer and K. Reddersen, Fate of pharmaceuticals during indirect potable reuse. *Water Sci. Technol.*, 46 (2002) 73-80.
24. J.E. Harries, A. Janbakhsh, S. Jobling, P. Matthies-sen, J.P. Sumpter and C.R. Tyler. Estrogenic potency of effluent from two sewage treatment works in the United Kingdom. *Environ. Toxicol. Chem.*, 18 (1999) 932-937.
25. Jin, J., Sun, K., Wu, F., Gao, B., Wang, Z., Kang, M., Bai, Y., Zhao, Y., Liu, X., Xing, B., 2014. Single-solute and bi-solute sorption of phenanthrene and dibutyl phthalate by plant- and manure-derived biochars. *Sci. Total Environ.* 473- 474, 308-316.
26. Jing, X., Wang, Y., Liu, W., Wang, Y., Jiang, H., 2014. Enhanced adsorption performance of tetracycline in aqueous solutions by methanol-modified biochar. *Chem. Eng. J.* 248, 168-174.
27. Jung, C., Park, J., Lim, K., Park, S., Heo, J., Her, N., Oh, J., Yun, S., Yoon, Y., 2013. Adsorption of selected endocrine disrupting compounds and pharmaceuticals on activated biochars. *J. Hazard. Mater.* 263 (Pt 2), 702-710.
28. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
29. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481.
30. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
31. K.L. Thorpe, R.I. Cummings, T.H. Hutchinson, Lehmann, Johannes and Joseph, Stephan. 2009. *Biochar for Environmental Management: An Introduction*. Washington DC.
32. M. Clara, B. Strenn and N. Kreuzinger, Carbamazepine as a possible anthropogenic marker in the aquatic environment: investigations on the behaviour of carbamazepine in wastewater treatment and during groundwater infiltration. *Water Res.*, 38 (2004) 947- 954.
33. Nsamba, dkk. 2015. *Sustainable Technologies for Small-Scale Biochar Production—A Review*. Kuala Lumpur: Journal of Sustainable Bioenergy Systems.
34. PPRC. 2012. *Emerging Best Management Practices in Stormwater: Biochar as Filtration Media*. Seattle: Pacific Northwest Pollution Prevention Research Centre.
35. Quality criteria for reuse of reclaimed wastewater for disposal to river bodies in Israel. Recommended Regulation, Israel, 2003.
36. R.C. Cooper and A.W. Olivieri, in: T. Asano, ed., *Infectious Disease Concerns in Wastewater Reuse*, Technomic, Lancaster, PA, 1998, pp. 489-520.
37. Roberts, K., Gloy, B., Joseph, S., Scott, N., Lehmann, J., 2010. Life cycle assessment of biochar systems: estimating the energetic, economic, and climate change potential. *Environ. Sci. Technol.* 44 (2), 827-833.
38. Salgot, dkk. 2005. *Wastewater reuse and risk: definition of key objectives*. Science Direct.
39. Scholze, G. Brighty, J.P. Sumpter and C.R. Tyler, Relative potencies and combination effects of steroidal oestrogens in fish. *Environ. Sci. Technol.*, 37 (2003) 1142-1149.
40. Sidibe, Modibo. 2014. *Comparative study of bark, bio-char, activated charcoal filters for upgrading grey-water*. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.
41. Spokas, K.A., 2010. Review of the stability of biochar in soils: predictability of O: C molar ratios. *Carbon Manage.* 1 (2), 289-303.
42. Sun, K., Keiluweit, M., Kleber, M., Pan, Z., Xing, B., 2011a. Sorption of fluorinated herbicides to plant biomass-derived biochars as a function of molecular structure. *Bioresour. Technol.* 102 (21), 9897-9903.
43. T. Asano, *Wastewater Reclamation and Reuse*, Technomic, Lancaster, PA, 1998.
44. T. Heberer, Occurrence, fate, and removal of pharmaceutical residues in the aquatic environment: a review of recent research data. *Toxicol. Lett.*, 131 (2002) 5-17.
45. W. Körner, P. Spengler, U. Bolz, W. Schuller,
46. WHO, Health guidelines for the use of wastewater in agriculture and aquaculture. WHO Tech. Rep. Ser. 778, Geneva, 1989.